

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNIVERSİTETİ

MƏMMƏDOVA TAMİLLA ABUSƏİD Q., ASLANOV OSMAN QASIM O.,
QASIMOVA PƏRVİN PƏRVİZ Q.

İnkişaf prosesi zamanı məlumatların idarə edilməsi

Abstrakt. *Bu tədqiqatın əsas sualı belədir: avtomatlaşdırma və robototexnika informasiya və dəyişikliklərin idarə olunması vasitəsilə tikinti sahələrində sənayeni necə yaxşılaşdırma bilər? İnförmasiya və dəyişikliklərin idarə olunması bu dəyişiklikləri araşdırmaq üçün ideal sahələr kimi ortaya çıxmışdır. Məlumatların əldə edilməsi, paylaşılması və ötürülməsi sahədə robototexnika üçün əsas asanlaşdırıcı amildir və məlumatların idarə olunması üçün düzgün alətlərin təmin edilməsi sənaye robotlarının sahədə işləməsinə mane olan boşluğu aradan qaldırma bilər. Bundan sonra təşkilati proseslərdə, mədəniyyətdə və strukturda tələb olunan dəyişikliklər gəlir ki, bu da dəyişikliklərin miqyasını genişləndirir və onları yüksək səviyyədə tətbiq oluna bilən edir.*

Açar sözlər. *robototexnika, idarəedilmə, informasiya, menecer, şirkət.*

Əsas sualı cavablandırmaq üçün tədqiqat bir neçə alt-sualı araşdırmışdır. Robototexnikanın tikinti sahələrinə təsiri nədir? Başlanğıcda bu təsir məhdud ola bilər, lakin dəyişikliklərin sürəti artdıqca tikinti təşkilatlarına ciddi təsir göstərəcəkdir. Robototexnikanın tikinti sənayesində qəbulunun qarşısını alan əsas maneələr hansılardır? Bu maneələr sənaye, təşkilat və layihə səviyyələrində dəyişir; dəyişikliklərə müqavimət və robototexnikanı mümkün edən məlumat sistemlərinin olmaması ən böyük maneələr kimi görünür. İnförmasiya idarəetməsinin rolu nədir? Robotlar fəaliyyətləri avtomatlaşdırır, lakin onlar üçün tikintidə hələ mövcud olmayan xüsusi tip məlumatlara ehtiyac var. İnförmasiyanın düzgün idarə olunması bu məlumatları təmin edə və robotların sahədə tətbiqini asanlaşdırma bilər. Bundan əlavə, Böyük Məlumat insanın anlayışını, şərhini və qərarverməsinə təqlid edən süni intellektin inkişafı üçün əsas ola bilər. Dəyişiklik podratçı şirkətdə necə tətbiq olunmalıdır? Podratçı şirkətin özünəməxsus strukturu dəyişikliklərin tətbiqini çətinləşdirir, lakin təşkilatın anatomiyası, fiziologiyası və psixologiyasının daha dərindən öyrənilməsi tələb olunan dəyişikliklərin planlaşdırılmasını və həyata keçirilməsini asanlaşdırır.

Robototexnika texnologiyası mövcuddur və Menecer A onu istənilən təchizatçıdan alınma bilən bir “əmtə” kimi təsvir edir. Lakin bütün müsahibə iştirakçıları ilə razılaşdırıldığı kimi, əsas çağırış mövcud dizayn məlumatlarını robotun fəaliyyəti yerinə yetirməsinə imkan verən işlək bir proqrama çevirə bilən sistemin hazırlanmasıdır; Menecer A bu sistemi “qara qutu” adlandırır — “BIM modeli ilə robotları idarə edən robot studiyası arasında tərcüməçi”. Tərtibatçılar hesab edirlər ki, inşaat layihələrində standartlaşdırmanın olmaması bu çağırışı artırır və hər bir layihə üçün fərqli proqram yarada bilən sistem tələb edir. Məlumatların idarə edilməsi baxımından ən böyük ehtiyac robotların işləməsi üçün bütün tələb olunan giriş məlumatlarını ehtiva edən mükəmməl BIM modelinin hazırlanmasıdır. Həm Menecer C, həm də Tərtibatçı C vizuallaşdırma alətlərinin istifadəsində potensial fayda görürlər; onların fikrincə BIM modeli dizaynın hazırlanması və məlumatların paylaşılması üçün çox uyğundur, lakin virtual realıq alətləri robotlardan istifadə zamanı da yüksək dəyərə malikdir, çünki onlar dizaynın etibarlılığını və inşa olunma qabiliyyətini laboratoriya şəraitində, kompüter üzərindən virtual şəkildə yoxlamağa, bütün qüsurları aradan qaldırmağa və robotun sahədə fiziki icrasına başlamazdan əvvəl daha hamar və səmərəli icranı təmin etməyə kömək edir. Tədqiqat institutundakı tərtibatçılar işlək robot sistemi qurmaq üçün tərtibatçı tərəfi ilə inşaat tərəfi arasında intensiv əməkdaşlığın zəruri olduğunu düşünürlər. Menecer C hesab edir ki, armatur qəfəsləri robotu təcrübəsi göstərdi: belə bir sistemi hazırlamaq mümkündür və eyni yanaşma nisbətən digər inşaat fəaliyyətlərinə, məsələn qazıntı işlərinə də tətbiq oluna bilər. Menecer A layihə-əsaslı inşaat sənayesi xüsusiyyətinə görə çatışmayan məlumat problemini də vurğulayır. Onun fikrincə, inşaat layihələrində çoxlu bilik formalaşır, lakin bu biliklərin böyük hissəsi toplanmadığı və qeydə alınmadığı üçün digər layihələrdə istifadə olunmadan itir: “Tenderdə nəzərdə tutulandan daha sürətli işləyib daha çox qazanc əldə etmək üçün inşaat layihələrində çoxlu

innovasiyalar baş verir, amma problem odur ki, bilik layihə ilə birlikdə yox olur; layihə bitəndə o məlumat da gedir”. Rəqiblərlə əməkdaşlıq edib birgə müəssisə quraraq inşaat robototexnikasını inkişaf etdirmək ideyasına gəldikdə, müsahibə iştirakçıları bununla razılaşmağa meyilli olmamışlar; izah etmişlər ki, bu texnologiya yeni və bahalıdır və ilk işlək tətbiqə çatan şirkət bundan yüksək gəlir əldə edəcək, buna görə də indiki meyl bütün məlumatları şirkət daxilində saxlamaqdır. Digər tərəfdən, Menecer C yeni bir baxış bucağı təqdim edir: subpodratçılarla əməkdaşlıq daha faydalı ola bilər. Podratçı–subpodratçı münasibətləri hazırda qısamüddətlidir və onların arasında böyük əməkdaşlıq yoxdur; lakin subpodratçıların prosesə daxil edilməsi və onlara dəstək verilməsi ilə bağlı əvvəlki təcrübələr hər iki tərəf üçün çox dəyərli olmuşdur və bu yanaşma inşaatda robototexnikanın tətbiqinə də əks oluna bilər.

Hazırlanmış robot üzrə məlumatların idarə edilməsi. Hazırlanmış robot üçün məlumatlar sensorlardan toplanır; tərtibatçılar bu məlumatları robotun “mükəmməl model” ilə robotun real şəraitdə qarşılaşdığı “gerçək reallıq” arasında tolerantlığı tapması üçün tənzimləmə girişi kimi təsvir edirlər. Bu tip məlumatlar layihə bitdikdən sonra saxlanılmır, çünki statistik təhlildən başqa hazırda onun üçün ayrıca tətbiq sahəsi yoxdur. Menecer A qeyd edir ki, “Big Data” konsepsiyası inşaatda hələ istifadə olunmur və bu məlumatlardan necə yararlanacağını bilən ilk şirkət effektivlik, rəqabət qabiliyyəti və proseslərin yaxşılaşdırılması baxımından böyük üstünlük əldə edəcək. Armatür qəfəsləri robotunda məlumatlar həm də sahədə insan davranışından toplanmışdır. Menecer B deyir ki, KTH-dən magistr tələbələri sahədə armatür işçilərinin işi necə gördüyünü öyrənərək robotun proqram təminatını proqramlaşdırmağa başlamaq üçün araşdırma aparmışlar. Bu məqsədlə işçilərin armatür çubuqlarını necə yerləşdirdiyi, hansı ardıcılıqla yığdığı barədə məlumatlar toplanmış və bu məlumatlar maşın öyrənməsi sisteminə ötürülmüşdür. Müsahibə iştirakçıları hesab edirlər ki, inşaat sənayesi mövcud texnologiyaları tətbiq etmək üçün tələb olunan məlumat baxımından zəifdir, lakin bu məlumatlar əldə edildikdən sonra texnologiyaları inşaatda daha çox tətbiq etmək asanlaşacaq. Ümumi baxış belədir ki, inşaat sənayesi robototexnika kimi qabaqcıl texnologiyaların tətbiqində hələ yetkin deyil; buna görə də inşaatda robototexnikanı tətbiq etmək üçün lazım olan məlumatların növü və həcmi barədə aydın vizyon yoxdur. Məsləhətçi A təxmini olaraq bildirir ki, gələcəkdə robototexnikanın səmərəli tətbiqi üçün inşaat prosesində bu gün mövcud olan məlumat həcminin 10–100 qatı qədər məlumata ehtiyac ola bilər. Hazırda isə başlanğıc olaraq bütün müsahibə iştirakçılarının əsas diqqəti robotun işləməsi üçün lazım olan bütün məlumatları təmin edəcək dizayn məlumatlarının inkişaf etdirilməsinə yönəlib; buna mükəmməl BIM modeli, tikinti ardıcılığı, materialların logistikası və s. daxildir.

Dəyişikliklərin idarə edilməsi. İnşaat sənayesi hələ də müxtəlif fəaliyyətlərdə ənənəvi üsullardan istifadə edir və mövcud vəziyyəti dəyişdirməyə “aşağıdan-yuxarıya” bir ehtiyac yaranır; Menecer C-nin dediyi kimi, “məsələn, iskele (scaffolding) yetmişinci illərdə olanlardan çox fərqlənir; kranlar kimi bəzi alətlərdə inkişaf var, amma işin mahiyyəti hələ böyük dəyişiklik görməyib”. Bu gün texnologiya mövcuddur və müsahibə iştirakçıları ilə razılaşdırıldığı kimi, inşaatda robototexnika üçün etibarlı tətbiqə çatan ilk şirkət bundan böyük qazanc əldə edəcək. Menecer A-nın fikrincə, bu dəyişiklik layihə xərclərini azaldacaq və podratçı şirkətin rəqabət qabiliyyətini artıraraq daha çox tender qazanmasına kömək edəcək. Armatür qəfəsləri robotu ilə bağlı dəyişikliklərin miqyası və tempi barədə müxtəlif baxışlar mövcuddur. Menecer A dəyişiklik impulsunu artırmaq üçün layihəyə daha çox investisiya etməyə çalışırdı. Digər tərəfdən, Menecer B fərqli yanaşma sərgiləyir: o, dəyişiklikləri asanlaşdırmaq və biznes modeli ilə əlaqələndirmək üçün bu dəyişikliyə doğru sabit, mərhələli addımlar atılmalı olduğunu düşünür. Məsləhətçi A təşkilati strukturda tələb olunan dəyişikliklə daha çox maraqlanmışdır; o, inşaat sənayesinin “silo”lar şəklində işlədiyini, müxtəlif tərəflərin müxtəlif məsuliyyətlər daşdığını və bütün prosesə görə bir nəfərin cavabdeh olmadığını göstərir. Robototexnikanın tətbiqi sifarişçi, memar, mühəndis, podratçı və digər tərəflər arasında daha yaxşı əməkdaşlıq və məlumat axını tələb edəcək. Bu isə ümumi strukturdakı dəyişikliyi zəruri edir. Məsləhətçi A-nın verdiyi nümunələrdən biri standart evlər istehsal edən şirkətlərdir; onların istehsal tipli strukturu özünü uğurlu şəkildə sübut etmişdir. Podratçı menecerlər robototexnika üçün tələb olunan struktur dəyişikliyinə öyrənilməsinə daha az

maraq göstərmişlər; Menecer A layihə bitdikdən sonra biliklərin itirilməməsi üçün təşkilatda rəqəmsallaşma və avtomatlaşdırma ilə məşğul ola biləcək yeni bölmələrin yaradılmasını təklif etmiş, Menecer B isə struktur dəyişikliyinə ehtiyac olub-olmadığına tam əmin olmamışdır. İnşaat sənayesinin mədəniyyəti konservativ və dəyişikliklərə, xüsusən də bu dəyişikliklərin başlanğıcında, müqavimətli kimi təsvir edilmişdir. Tərtibatçı B hesab edir ki, insanların dəyişdirilməsi və onların düşüncə tərzinin dəyişməsi inşaatda robotların tətbiqində ən böyük maneələrdən biri ola bilər. İnsanlar həmişə öyrəşdikləri ənənəvi iş üsulunun dəyişməsindən narahat olurlar. Bəzi mü sahibə iştirakçılarının qeyd etdiyi kimi, robototexnikanın müsbət təsiri göründükdə bu müqavimət qırıla bilər. Digər tərəfdən, işçilər robotların onların işlərini əlindən alacağından qorxa bilərlər. Menecer A bu barədə qeyd edir ki, bunlar artıq heç kimin istəmədiyi işlərdir və o, texnologiyadan əldə olunan qənaətin işin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün istifadə olunmasını təklif edir. Menecer C-yə görə başqa bir maneə uzun müddət ərzində formalaşmış inşaat “düşüncə tərzinin” dəyişməsidir; əvvəldə də qeyd olunduğu kimi, insanlar dizayn tam tamamlanmamış tikintiyə tez başlayırlar və bu, robotların tətbiqini çox çətinləşdirir. Menecer B isə düşünür ki, insanlar sahədə yeni həllərdən istifadə etməyə açıqdırlar və inşaatda bir layihə uğur qazandıqda bir çox layihə eyni həlli tətbiq edir; deməli məsələ uğurlu nümunəni göstərməkdir. Menecer A hesab edir ki, təşkilatda dəyişikliklərə müqaviməti azaltmaq üçün ali rəhbərlikdən daha yüksək səviyyədə öhdəlik lazımdır: “onlar avtomatlaşdırmadan daha çox danışmalıdırlar”. Menecer A-nın verdiyi nümunə podratçı şirkətdə təhlükəsizlik standartlarıdır: ali rəhbərlik təhlükəsizlikdən çox danışmağa başlayanda təşkilatda təhlükəsizliyə doğru dəyişikliklərdə müsbət təsir görüldü. Menecer A biliklərin təşkilat daxilində yayılmasını, insanların robototexnika haqqında daha çox məlumatlandırılmasını və bu dəyişikliyə cəlb olunmasını təklif etmişdir.

Bu məqsədlə podratçı şirkət müxtəlif vasitələrdən istifadə edir: təşkilat daxilində robototexnika mövzusunda seminarlar keçirilmiş, inşaatın avtomatlaşdırılması barədə bilikləri yaymaq üçün vebinarlar və onlayn kommunikasiya üsullarından istifadə edilmiş, ali rəhbərlik üçün təqdimatlarda bu yanaşma izah edilmişdir.

ƏDƏBİYYAT SIYAHISI

1. Jasanoff, S., Ed. (2006); “States of Knowledge: The Co-Production of Science and Social Order”; Routledge: Abingdon, VA, USA.
2. Kamaruddin, S.S., Mohammad, M.F. & Mahbub, R. (2016), "Barriers and Impact of Mechanisation and Automation in Construction to Achieve Better Quality Products", *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, vol. 222, pp. 111-120.
3. Karabegović, I. (2016). “The role of industrial robots in the development of automotive industry in China”. *International Journal of Engineering Works*, 3(12), 92-97.